

Resumo expandido

TENDÊNCIA TEMPORAL E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA RAIVA EM FELINOS NO NORDESTE (2014-2025)

Anita de Souza Silva^{1*}; Armando de Amorim Oliveira²; Blenda Araujo Martins Ferreira¹; Caio André Magalhães Silva¹; Lara Pyanelly Moreira de Almeida Bezerra¹; Lidiane de Jesus Silva¹; Roseane Nunes de Santana Campos³

¹Universidade Federal de Minas Gerais; ²Universidade Estadual de Maringá;

³Universidade Federal de Sergipe.

*Autor correspondente: anitasouza581@gmail.com

RESUMO

A raiva é uma zoonose viral de elevada letalidade em humanos e importante problema de saúde única, por afetar animais mamíferos, incluindo os felinos, além de ser influenciada por fatores ambientais. A circulação de variantes associadas a reservatórios silvestres representa preocupação crescente para a saúde pública devido ao risco de transmissão entre animais e humanos. O estudo objetivou descrever a distribuição espacial e a tendência temporal dos casos de raiva em felinos no Nordeste brasileiro entre 2015 e 2024. Realizou-se estudo descritivo utilizando análise espacial e regressão de *Prais-Winsten*. Foram identificados 20 casos distribuídos em oito estados, com maior frequência no Ceará e Pernambuco. Houve predominância das variantes AgV3 e canídeos silvestres (35,0% cada). A tendência temporal foi estacionária (APC=-4,58%; p=0,638). Os achados reforçam a necessidade de fortalecimento da vigilância epidemiológica, monitoramento laboratorial e ações integradas em Saúde Única para prevenção e controle da doença em animais e nos seres humanos.

Palavras-chave: Epidemiologia. Saúde Pública. Zoonose.

ABSTRACT

Rabies is a viral zoonosis with high lethality in humans and a significant *One Health* concern, as it affects mammals, including felines, and is influenced by environmental factors. The circulation of variants associated with wild reservoirs represents a growing public health concern due to the risk of transmission between animals and humans. This study aimed to describe the spatial distribution and temporal trend of rabies cases in felines in Northeastern Brazil between 2015 and 2024. A descriptive study was conducted using spatial analysis and *Prais-Winsten* regression. Twenty cases were identified, distributed across eight states, with the highest frequency in Ceará and Pernambuco. There was a predominance of AgV3 and wild canid variants (35.0% each). The temporal trend was stationary (APC = -4.58%; p = 0.638). These findings reinforce the need to strengthen epidemiological surveillance, laboratory monitoring, and integrated One Health actions for the prevention and control of the disease in both animals and humans.

Keywords: Epidemiology. Public Health. Zoonosis.

Trabalho apresentado no Congresso Nacional de Doenças Infecciosas, Prevenção & Saúde Coletiva e publicado nos anais do evento. O conteúdo, as opiniões expressas, bem como a revisão ortográfica e gramatical deste trabalho, são de inteira e exclusiva responsabilidade do(s) autor(es).

1 INTRODUÇÃO

A raiva é uma zoonose viral de elevada letalidade, considerada importante problema de saúde única devido ao seu potencial de transmissão entre animais e humanos. Embora o ciclo urbano da doença tenha sido reduzido no Brasil por meio das campanhas de vacinação antirrábica em cães e gatos, os ciclos silvestres permanecem ativos, especialmente aqueles relacionados a morcegos e canídeos silvestres (Vargas *et al.*, 2019, Catozo *et al.*, 2025, Brasil, 2026). Nesse contexto, os felinos possuem relevância epidemiológica por apresentarem comportamento predatório e frequente contato com reservatórios silvestres infectados (Fehlner-Gardiner, 2024).

Nos últimos anos, mudanças ambientais, expansão urbana e fragmentação de habitats naturais têm favorecido a aproximação entre animais silvestres, domésticos e populações humanas, aumentando o risco de transmissão do vírus da raiva (Subedi *et al.*, 2022). A circulação de variantes virais associadas ao ciclo aéreo e silvestre em felinos representa preocupação crescente para a saúde pública, especialmente devido à proximidade desses animais com humanos e ao potencial de exposição por mordeduras, arranhaduras ou contato com saliva contaminada (Fehlner-Gardiner, 2024).

Apesar da importância epidemiológica da doença, ainda existem limitações relacionadas à compreensão da distribuição espacial e da tendência temporal dos casos de raiva em felinos no Nordeste brasileiro. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo descrever o perfil espaço-temporal dos casos de felinos na região Nordeste do Brasil, caracterizando a distribuição dos registros segundo estados e variantes epidemiológicas, bem como analisar a tendência temporal dos casos por meio de regressão de *Prais-Winsten*.

2 METODOLOGIA

Realizou-se um estudo descritivo dos casos de raiva em felinos registrados na região Nordeste do Brasil, entre 2015 e 2024. Inicialmente, foram calculadas as frequências absolutas (n) e relativas (%) dos casos segundo estado.

A distribuição espacial dos casos foi representada por meio de mapa temático (coropléticos) elaborados no software RStudio. Os mapas foram construídos a partir das

malhas cartográficas dos estados brasileiros disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A intensidade da coloração representou o número de casos registrados por estado.

Para avaliação da tendência temporal dos casos, aplicou-se a regressão de *Prais-Winsten*, apropriada para séries temporais com possível autocorrelação serial de primeira ordem. O modelo estimou a *Annual Percent Change (APC)* e respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). A tendência foi classificada como crescente, decrescente ou estacionária conforme o sinal do coeficiente angular e significância estatística ($p < 0,05$). As análises foram realizadas no software RStudio utilizando o pacote *prais*.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram identificados 20 casos de felinos distribuídos em oito estados da região Nordeste brasileira. Observou-se maior frequência de registros nos estados do Ceará e Pernambuco, ambos com cinco casos cada, correspondendo a 25,0% do total analisado. A Bahia apresentou três casos (15,0%), enquanto Paraíba e Sergipe registraram dois casos cada (10,0%). Maranhão, Rio Grande do Norte e Alagoas apresentaram menor ocorrência, com um caso cada, representando individualmente 5,0% dos registros (Figura 01).

Figura 1. Distribuição espacial da raiva em felinos no Nordeste, Brasil, 2015-2024.

A distribuição espacial demonstrou concentração relativa dos casos em Ceará e Pernambuco, esses achados evidenciam dispersão regional dos casos de felinos no

Nordeste, com heterogeneidade espacial entre os estados analisados. Entre as variantes epidemiológicas observadas, houve predominância de registros associados a canídeos silvestres (CS) e à variante *AgV3*, relacionada a morcegos, ambas com sete casos cada (35,0%). As amostras classificadas como não identificadas (NI) totalizaram seis casos (30,0%).

A identificação simultânea de casos associados a morcegos e canídeos silvestres evidencia a complexidade epidemiológica da raiva no Nordeste brasileiro. Alterações ambientais e expansão urbana favorecem a aproximação entre reservatórios silvestres, animais domésticos e humanos, aumentando o risco de transmissão (Subedi *et al.*, 2022). Nesse contexto, os felinos possuem importância epidemiológica devido à proximidade com humanos e ao hábito de caça, representando desafio para a vigilância e prevenção da exposição humana ao vírus da raiva (Fehlner-Gardiner, 2024).

Além disso, a presença de amostras não identificadas demonstra possíveis limitações diagnósticas e reforça a necessidade do fortalecimento da vigilância laboratorial e das ações integradas em Saúde Única (*One Health*), para prevenção e controle da doença (Silva *et al.*, 2024). A Figura 2 evidenciou pequenas oscilações anuais no número de casos, variando entre um e três registros por ano, sem padrão consistente de aumento ou redução sustentada. Esses achados sugerem relativa estabilidade temporal da ocorrência dos casos no período estudado.

Figura 2. Tendência temporal da raiva em felinos no Nordeste, Brasil, 2015-2024.

A análise de tendência temporal por regressão de *Prais-Winsten* demonstrou comportamento estacionário dos casos de felinos no Nordeste brasileiro durante o período

analisado. Observou-se Annual Percent Change (APC) de -4,58% (IC95%: -20,84 a 15,02), sem significância estatística ($p=0,638$), indicando ausência de tendência crescente ou decrescente significativa ao longo dos anos.

Apesar das oscilações anuais observadas, a análise de *Prais-Winsten* indicou tendência temporal estacionária, sugerindo manutenção contínua da circulação viral na região. Embora não tenha sido identificado aumento significativo dos casos, a persistência dos registros reforça a relevância da raiva como problema de saúde única (Schneider; Oliveira, 2020; Silva *et al.*, 2024) especialmente por sua elevada letalidade em humanos.

Entre as limitações do estudo, destaca-se o reduzido número de casos disponíveis para análise, o que pode limitar inferências estatísticas mais robustas sobre a tendência temporal e distribuição espacial. Além disso, possíveis subnotificações e inconsistências na identificação das variantes podem ter influenciado os resultados observados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os casos de felinos no Nordeste brasileiro apresentaram maior concentração no Ceará e em Pernambuco, com participação de variantes ligadas a animais silvestres. Apesar das variações anuais, a tendência temporal permaneceu estável, sem aumento significativo dos casos. Os achados destacam a importância de fortalecer a vigilância epidemiológica, o monitoramento laboratorial e as ações de Saúde Única diante da participação de reservatórios silvestres na transmissão da doença.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Raiva**. 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/r/raiva>. Acesso em: 14 de maio de 2026.

CATOZO, Raquel Gomes *et al.* Two decades of human rabies in Brazil: epidemiological trends, emerging risks and treatment challenges. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 58, e0110-2025, 2025.

FEHLNER-GARDINER, Christine *et al.* Rabies in cats—an emerging public health issue. **Viruses, Basel**, v. 16, n. 10, p. 1635, 2024.

SCHNEIDER, Cristina; OLIVEIRA, Marília Santini. Saúde única e a Pandemia de Covid-19. In: BUSS, P.M.; FONSECA, L.E. **Diplomacia da saúde e Covid-19: reflexões a meio caminho [online]**. Rio de Janeiro: Observatório Covid 19 Fiocruz; Editora FIOCRUZ, 360 p., 2020.

SILVA, Anita de Souza *et al.* Por que a raiva é uma questão de saúde única? **Revista Brasileira de Extensão Universitária**, v. 15, n. 3, p. 347-356, 2024.

SUBEDI, Deepak *et al.* Ecological and socioeconomic factors in the occurrence of rabies: a forgotten scenario. **Infectious Diseases Reports**, v. 14, p. 979–986, 2022.

VARGAS, Alexander *et al.* Raiva humana no Brasil: estudo descritivo, 2000-2017. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 28, n. 2, e2018275, 2019.